

<https://turia.uv.es/index.php/qdfed/index>

Rebut: 16.04.2025, **Acceptat:** 19.06.2025

Per a citar aquest article: Gracia Gaspar, Luis. 2025. "Dos cartas de 'Leopolvo' María Panero a Ángel Guinda. Comienzo y apogeo de su relación (1983-1990)". *Quaderns de Filologia: Estudis Literaris XXX*: 181-196.

doi: 10.7203/qdfed.30.30818

Dos cartas de “Leopolvo” María Panero a Ángel Guinda. Comienzo y apogeo de su relación (1983-1990)

Two letters from “Leopolvo” María Panero to Ángel Guinda. Beginning and peak of their relationship (1983-1990)

LUIS GRACIA GASPAR
Universidad de Alcalá
l.gracia@edu.uah.es

Resumen: La relación entre Leopoldo María Panero (1948-2014) y Ángel Guinda (1948-2022) constituye un ventajoso termómetro crítico con que *regular* sus respectivas producciones y biografías. Encuadrada en un destacable momento creativo de ambos, fue testigo de ideas y vivencias que resultan un testimonio privilegiado, mas ha venido siendo examinada como parte de investigaciones extensas. Haciendo uso de dos significativas misivas panerianas de enero de 1989, analizadas por primera vez, el presente artículo estudia de un modo específico el comienzo y apogeo del vínculo, lo cual no solo invita a repensar influencias o relecturas literarias, sino que también complementa la comprensión del pensamiento de ambos escritores.

Palabras clave: Leopoldo María Panero; Ángel Guinda; epistolario; poesía; cartas.

Abstract: The relationship between Leopoldo María Panero (1948-2014) and Ángel Guinda (1948-2022) is an advantageous critical thermometer with which *to regulate* their respective productions and biographies. Framed in a remarkable creative moment of both, it was witness to ideas and experiences that constitute a privileged testimony, but it has been examined as part of extensive research. Making use of two significant Panero letters of January 1989, analysed for the first time, this article specifically studies the beginning and peak of the link, which not only invites us to rethink literary influences or rereadings, but also complements the understanding of the thinking of both writers.

Keywords: Leopoldo María Panero; Ángel Guinda; epistolary; poetry; letters.

Los documentos de Leopoldo María Panero (1948-2014) que Ángel Guinda (1948-2022) preservó en su domicilio madrileño son muy similares a los que su amigo dejó en la casa familiar de la calle de Ibiza, 35 de dicha ciudad.

Repletos de tachaduras mecanoscritas o lamparones, presentan un estilo discursivo opaco que, sin embargo, ilumina un relevante momento creativo del autor: aquel en que comenzaría a cultivar un estilo admirado “por su capacidad sentenciosa y su serena lucidez” (Huerta, 2020: 15), y que daría origen a *Poemas del manicomio de Mondragón* (1987). Durante parte de su ultimación, alojado en casas de personas próximas a Guinda, Panero leyó con asiduidad su poesía y ambos se vieron a diario en Zaragoza entre el 24 de febrero y mediados de marzo¹:

Todos los días, a mediodía, iba a recoger a Leopoldo María Panero [...] todas las tardes iba a recogerlo a las siete y estábamos hasta la una o las dos de la madrugada (2014: 9:43-10:04).

La trayectoria de Guinda también se hallaba en un sustancial punto: el del afianzamiento de su (auto)cercenada obra², tras publicar el poemario *Vida ávida* (1980). Aquellas semanas, intenso intercambio de ideas prolongado más allá del 11 de marzo, término del permiso del sanatorio donde su amigo “permanecía internado por orden del juez” (Ortega, 1987), sellarían un vínculo que se dilataría por espacio de casi tres decenios. *Después de tantos años*, como inmortalizaría Ricardo Franco, estudiarlo se erige en una significativa clave crítica al iluminar la vida y obra del categorizado como *maldito*, hoy parte del imaginario español contemporáneo, así como las del desatendido aragonés, considerado en ocasiones un periférico novísimo (Martínez Forega, 1998: 289). La convergencia biográfica se revisa de un modo específico en el primer bloque, pues ha venido siendo examinada más dispersa y parcialmente en proyectos extensos³. Hacerlo invita a repensar influencias o relecturas literarias, además de complementar la comprensión del pensamiento de ambos escritores.

Al efecto, se analizan por primera vez dos de las misivas panerianas conservadas por Guinda, que plasman reveladoras vivencias y percepciones inte-

¹ La documentación disponible no permite aportar una fecha exacta de su marcha de Zaragoza. Tras no retornar al sanatorio el estipulado 11 de marzo (Fernández, 2023: 508), parece que Panero estuvo en dicha ciudad unas dos semanas más. Al referirse públicamente a su tiempo con él, Guinda lo cifró en treinta días (2014: 9:13-9:50).

² Consúltese Gracia Gaspar, 2024b.

³ Por solo citar dos, la única tesis doctoral sobre el poeta se centra en su obra, siendo su relación con Panero, lógicamente, un asunto subsidiario (Ester Mariñoso, 2023), como sucede en la biografía paneriana de J. Benito Fernández, quien se encuentra ultimando la primera sobre el aragonés.

lectuales. La profundización en los inicios de la amistad y dicha estancia de 1987 se efectúa mediante testimonios personales, algunos inéditos, y escritos coetáneos. En especial, se atiende a la colectánea *Prosas encontradas* (2014), que reúne textos de Panero antes diseminados, y al ensayo guindiano *Leopoldo María Panero. El peligro de vivir de nuevo* (2015), que no cosechó atención crítica pese a la notabilidad de su contenido⁴: de él se desprenden ambas cartas, remitidas en enero de 1989.

1. “Un vínculo de complicidad visceral y espiritual”: primeros contactos y estancia crucial en Zaragoza (1983-1987)

Los inicios del vínculo pasan por Ángel Guinda, quien propulsó la interacción al tratar de estrechar lazos con otros poetas. Como desarrolló Luis Antonio de Villena, a propósito del diálogo del aragonés con otro escritor, Ángel Crespo,

el Guinda de los primeros tiempos quería ser un “maldito”. En esa etapa aún es cuando me escribió y lo conocí. Se puso en contacto conmigo (vía carta, asimismo) en 1979, a fines de ese año [...] y me da las gracias –y eso importa más aquí– porque yo le había dado a conocer a Eduardo Haro Ibars, buen amigo mío, y su libro *Empalador* (Villena, 2024: 20-21).

Haro Ibars, efímero poeta madrileño (1948-1988) que mantuvo una relación con Panero –y que sería *culpable* de textos tan destacables como “Acerca de la literatura” (*El País*, 20 de junio de 1984)–, era precisamente célebre por su aura problemática, la cual les había llevado ya en 1968 a ser detenidos por tráfico de estupefacientes (Fernández, 2023: 97). Son distinguibles, pues, las complejas inclinaciones del zaragozano, sobre las que Villena añade:

Guinda era amigo y coreaba bienamente a Leopoldo María Panero, y ahora tenía a otro maldito –ambos muy cerca y muy lejos, no se hablaban– que era Eduardo Haro. Demuestra todo esto que, aunque Guinda se preocupaba de

⁴ He podido localizar una única cita al título, mencionado a pie de página (Antúnez, 2022: 58). El ensayo, uno de los tres que Guinda publicó, pertenece a una colección de Huerga y Fierro fundada por Ángel Luis Vigaray, de quien el aragonés había publicado, como parte de su serie Fuente de Cibeles, el poemario *Gramma* en 1989. Nombrado en un principio *Yo te bendigo, poeta maldito*, terminaría por inspirarse en la composición “A Francisco” de *Last River Together* (1980). Guinda la calificó como “uno de sus poemas favoritos de Panero” en el proyecto audiovisual *Poética 2.0*, para quienes lo recitó, al igual que hizo su autor en el cortometraje *Un día con Leopoldo María Panero* (2005), de Jacobo Beut.

su obra, estaba entregado a una vida de rebeldía y excesos que puede decirse “malditismo” (Villena, 2024: 21).

Así, el inicio de la amistad entre Panero y Guinda debió mucho al lastimero periodo vital de este último, marcado “por el desasosiego y la incomodidad personal de la voráGINE noctámbula y sus excesos adictivos” (Martínez Forega, 2021). El propio escritor, al referirse a su técnica lírica de entonces, manifestó “contacto con determinadas drogas, como el hachís, el LSD, un poco la cocaína, el alcohol” (Francisco, 2011: 0:16:40). En consecuencia, una de las apreciaciones más convenientes es la vertida por su primera esposa, la editora Trinidad Ruiz Marcellán⁵, quien en una conversación personal me apuntó:

En ese tiempo, Ángel se enamoró de una chica, y la relación era imposible. Él lo pasó muy mal emocionalmente. Su vida se tambaleó, nos divorciamos [...] Se afilió al PCE. Fumaba y bebía demasiado, además de tomar algún tipo de droga.

Por ende, Guinda vio en el mediano de los Panero “coincidencias y disparidades existenciales o literarias que establecieron” una marcada “complicidad visceral y espiritual. Los dos nacimos en el mismo año. Los dos nos encontramos por similares caminos de perdición” (2015: 23). J. Benito Fernández cifra los primeros pasos conjuntos en 1983:

El 18 de diciembre –el alcohol de nuevo– regresa al antiguo Alonso Vega [hospital psiquiátrico madrileño, hoy Doctor Rodríguez Lafora]. Entretanto, su hermano Michi prepara la inauguración de El Universal para dos días después: un bar que será referente mítico en la noche madrileña [...] Una madrugada, apoyado en la barra, Panero contempla cómo un tipo bastante ebrio se le aproxima y con timidez le suelta: “Me alegra conocerte y más en estas circunstancias. Admiro bastante tu poesía pero hay una cosa en ella que no me gusta y es que tiene algo de fascista, algo mussoliniano”. El intrépido tipo se refería al *vivir peligrosamente* (*il pericolo de vivere* con el que Mussolini incitaba a las masas en sus arengas) que él interpretaba de un verso de *Last River Together*: “Como el peligro de vivir de nuevo” en el poema “A Francisco”. Leopoldo se enfureció y se mostró violentísimo con aquel osado, que no era otro que el poeta zaragozano Ángel Guinda, que había viajado hasta Madrid para visitar una serie de exposiciones. Inmediatamente desapareció y Leopoldo se quedó bramando (Fernández, 2023: 223-224).

⁵ Aprovecho para agradecer expresamente su colaboración y la de su editorial Olifante.

Tal insolente relato, enmarcado en diciembre, es similar al que el mismo Guinda publicó aquel año en *Heraldo de Aragón* con el título “Carta escrita con vino a Leopoldo María Panero”. Encabezada con un significativo “Querido Leopolvo”, habitual una vez comenzara su amistad y el subsiguiente contacto epistolar, se refiere así al incidente:

El vino nos olvida aunque no le olvidemos. Así que no recordarás mi mención a Mussolini comentándote lo único en él rescatable: su insinuación a “vivir peligrosamente” (*il pericolo de vivere*) que aquella madrugada madrileña te espeté en El Universal, el bar de tu hermano Michi, a propósito de tu *Last River Together*⁶ (Guinda, 2015: 47-48).

Este texto, donde Panero es evocado con un ejemplar de *Vida ávida* “sobre la cama” (2015: 46), fue sin embargo publicado el 6 de marzo, nueve meses antes de lo que cifra Fernández. En 2014, Guinda situó el suceso en 1982 (2014: 08:13), fecha tal vez más probable. En cualquier caso, parece constatable que el suceso en El Universal constituyó su primer encuentro. El 15 de noviembre de 1984, Guinda publicó una reseña de la colección paneriana *El último hombre*, donde nuevamente se dirigió a él:

¡Cómo me apasionaría preparar una edición comentada de tus *Poesías completas*, Leopoldo! Una edición que remediase tus descuidos ortográficos y la negligencia de los editores en no subsanarlos (2015: 53).

Por entonces, Panero fue conocedor del interés de Guinda y este obtuvo su contacto. Así, en el invierno de 1986, el poeta zaragozano facilita las señas de Panero a Luis Felipe Alegre Seró, autor de la solapilla de *Vida ávida* y director de la compañía teatral El Silbo Vulnerado, quien le escribe con una propuesta: escenificar versos suyos, de Guinda y de Ramón Irigoyen. Ruiz Marcellán había proporcionado a Alegre Seró

los últimos libros de Leopoldo M.^a Panero. De estas y otras lecturas de la poesía aparecida tras la muerte de Franco, nació la idea de llevar a escena el viejo asunto de “matar al padre” unido al de “matar a la madre” y “matar a la patria” (Alegre Seró, 2014).

⁶ A continuación aparecen los versos que darían nombre a su ensayo treinta y tres años después, como ocurre en la cita previa de Fernández. No en vano, como se ha apostillado, declaró que era uno de sus poemas panerianos predilectos.

El 29 de enero de 1987, Panero aprueba el proyecto teatral y solicita por carta que sea Guinda en específico quien le reciba en la zaragozana Estación del Portillo (Guinda, 2015: 100; Fernández, 2023: 235). Semanas después, Alegre Seró y el fotógrafo Jesús Lou, a quien Panero llamaría “Mamá Lou” por sus cuidados, “un día de invierno [...] nos presentamos en el Psiquiátrico de Mondragón”, convenciendo al director para proporcionar el permiso: “Le parecemos de fiar y da el consentimiento” (Alegre Seró, 2022). Tras llegar a la capital del Ebro en la madrugada del 24 de febrero, Panero establecerá una honda sintonía con Guinda. Comenzaba el punto álgido de su relación, cuyas vivencias zaragozanas han sido estudiadas (Fernández, 2023: 237-239). El 25 de febrero, entrevistado por Ana Rioja, se publica el artículo “Viaje de ida y vuelta al mundo de los locos” en *El Día de Aragón*. La obra teatral se estrena al día siguiente con notable éxito, según la revista *El Público* del Instituto Nacional de las Artes Escénicas:

La noche del estreno, el Teatro del Mercado se llenó hasta la bandera y hasta las escaleras. Nadie quería perderse una ceremonia impregnada de “malditismo”, en la que ocupaban lugares de honor los tres autores (Puyó, 1987: 48).

Para la escenificación se eligió, en el caso de Panero, el poema “Necrofilia (prosa)” de *El que no ve* (1980) y varios de *El último hombre* (1984); en el de Guinda, su todavía inédito *El almendro amargo* (1989). Este protagonizará entonces un suceso que, como señaló Antón Castro, resultó “una conmoción” (2010: s. p.): su enjuiciamiento por blasfemia a raíz de la inscripción de uno de sus versos, “Eyaculad en el ano de Dios hasta su conversión al placer”. Fue parte del mural *Guinda del Espermento*, elaborado por el autor en el interior del zaragozano Café de la Infanta, propiedad del pintor Alejandro Molina. Por su naturaleza, el consiguiente señalamiento público reforzaría a futuro el vínculo de Guinda y Panero. De hecho, este último se manifestaría junto a su amigo en protesta por el proceso, lo cual corrobora que permaneció en la capital aragonesa tras la escenificación. Mas la convivencia se complicó, y Panero tuvo que residir en distintos domicilios:

Lo tuve alojado en mi casa con la que entonces era mi segunda mujer, y pues la verdad que resistí durante dos días, porque yo entonces bebía mucho también, y era insoportable la convivencia por este tema y algunos otros. Entonces lo pasé a una excuñada mía (Guinda, 2014: 9:13-9:37).

Como muestra de su problemática coexistencia y los altibajos emocionales que caracterizaron a ambos, manifiestos en la correspondencia, Ruiz Marcellán me ha proporcionado un testimonio biográfico inédito, solo compartido entre quienes le asistieron:

A Panero nos lo repartimos entre varios amigos para atenderle, llevarlo a nuestras casas, dormir un día en una casa, otro día en otra. Porque para uno solo era agotador, pues continuamente había que atenderle. Una noche en mi casa, no durmió ni un minuto. Estuvimos toda la noche paseando por el pasillo. Como le comenté que Ángel publicó un libro que se titulaba *El pasillo* [1974], quiso que mientras caminábamos por la casa le fuera leyendo los poemas. Él fumaba, escuchaba y andaba. Yo, detrás de él leyendo. Parecía una noche interminable. Cuando amaneció, se tumbó en el sofá y se quedó dormido. Vino Ángel Guinda a sustituirme. Yo me duché y me fui a trabajar. “Menos mal que a la noche siguiente no me tocaba cuidar a Panero”, pensé.

Aquellos días, en consecuencia, también revelan potenciales influencias literarias, en un momento de trance que no se limitó a la poesía: el propio Guinda describió un intento de agresión de su amigo tras lograr hospitalizarlo, ya recogido por Fernández (2023: 238):

A mitad de marzo tuve que trasladarme allí (también se había desplazado Túa [Blesa]) para intentar convencer a Leopoldo de que me acompañase al Hospital Provincial para hacerle un reconocimiento médico ya que estaba pasando unos malos días y el poeta padecía una hepatopatía crónica, según él mismo me había confesado por carta. De pronto, le vi aparecer por mi izquierda a lo lejos y sentí sus manos oprimiéndome el cuello mientras me decía “traidor” por haberle ocultado que tenía intención de dejarlo hospitalizado, cosa que era mentira (2020: 1322).

Guinda terminaría compadeciéndose del estado clínico de su compañero de letras, y el 25 de octubre se retrotraerá a estos días de modo elogioso –y desmitificador– en un nuevo artículo:

Mi convivencia también durante unas semanas con Leopoldo María Panero –uno de los más extraordinarios poetas españoles vivos⁷– me ha permitido

⁷ Al respecto, pueden hallarse dos críticas guindianas sobre Juan Luis Panero: “Esquela para el adiós”, publicada el 5 de marzo de 1999 en *Heraldo de Aragón*, y “Biografía de la muerte”, parte de la revista universitaria *Poesía en el campus. Revista oral de poesía*. En este último, el autor aragonés sostiene que Juan Luis es, junto a Leopoldo María, “uno de los grandes poetas de la Generación de la Democracia en España” (1990: 19). En tal sentido, gracias a la reciente publi-

conocer de cerca el inconveniente, cuando no drama, del mitolito (o mito de piedra) (Guinda, 1987: s. p.).

Dos años después, en el número 4 de la revista *Malvís*, la cual había fundado en Madrid en 1988, Ángel Guinda publicó un poema de Leopoldo María Panero sobre él que dejó escrito en Zaragoza. En 1990, el autor madrileño incluyó una variante de este en *Contra España y otros poemas no de amor*. Su relación, sellada a orillas del Ebro en 1987, proseguiría vía literaria y epistolar, de la que destacan las dos misivas remitidas desde Mondragón en enero de 1989.

2. “Un abrazo de Leopoldo (o Leopoldo, como dices)”: cartas del 19 y 27 de enero de 1989

Dada la desatención hacia Ángel Guinda, la crítica ha pasado por alto el alcance de su quehacer editorial; no obstante, el mismo corpus paneriano que seleccionó para su ensayo ya acredita su labor con materiales personales durante casi cuatro decenios: en años tan tempranos como 1979 y 1981, editó las correspondencias de Luis Cernuda con, respectivamente, Eugénio de Andrade y Bernabé Fernández-Canivell (Gracia Gaspar, 2024a: 28 y 73-89). Así pues, los escritos de su amigo que escogió en 2015 constituyen una enjundiosa ventana histórica al momento vital propio, al de Leopoldo María Panero y a su amistad.

La primera de ambas cartas está fechada el 19 de enero de 1989 (2015: 73-74)⁸. Encabezada con un “Querido Ángel”, su amigo comienza afirmando que “A nadie le desearía nada peor que tener al Cuervo entre sus manos, y estar solo”. Se refiere así al celeberrimo “The Raven” de Edgar Allan Poe, símbolo de muerte, desesperación y soledad. Familiar con una obra literaria que admiró (Fernández, 2023: 17), Panero asocia la figura y el aislamiento del estadounidense con las propias. Por aquel entonces, las citas a Poe no fueron algo aislado, pudiendo localizarse otras en artículos del 13 de octubre de 1990 y 29 de junio de 1991: en el primero, para ejemplificar el “efecto poético de la

cación de la correspondencia entre Jorge Guillén y Luce López-Baralt en edición de esta última, puede saberse que Guillén lo calificó ya en 1970 de “poeta indudable”, añadiendo: “Me trajo su libro [*A través del tiempo*], que ya conocía [...]. ¿Superior al poeta paterno? Quizá” (2024: 79). A la postre, Juan Luis Panero participará en la madrileña revista *Malvís* de Guinda, como prueba el número 9-10 de 1991, por lo que debió existir un mínimo contacto.

⁸ El ensayo proporciona asimismo el mecanoscrito original (2015: 96).

repetición obsesiva”, se refiere a “la del nombre Annabel Lee, en Edgar Allan Poe, o el *nevermore* del poema ‘El cuervo’” (2014: 322); en el segundo, lo menciona por “la inclusión de Poe en esa incitación al solipsismo y a la aventura imaginaria que fue la bebida” (2014: 341).

Por ende, parece que Panero también evoca a Poe para prevenir a Guinda, insinuando que sus prácticas asimismo repiten un ciclo de locura “marginal, ácrata, fuera de toda estructura social” (Candel, 2021: 137), del que es improbable escapar. Al recordarle que nadie merece un tormento similar, Panero exhibe un gesto fraternal: llama a no sucumbir a esa ave negra que, ciertamente, anida en el interior de ambos. De este modo, sobresale el tono *maldito* empleado, que contrasta con el de otras correspondencias: el 8 de octubre de 1991, por ejemplo, Panero relata de forma muy distinta la misma desazón e intereses al pintor Fernando Beorlegui:

Querido Beorlegui: ya ves que sigo aquí. Creo que me voy a Zaragoza a fines de este mes, pero mientras tanto estoy aquí: aburrido y cada vez más solo, por culpa del confinamiento y de la soledad [...] Me entretengo estudiando psicoanalíticamente mis erratas, como Freud [...] ¡Viva la subversión del sentido y abajo la filosofía! Porque la razón falta a la razón. Nada más y un gran abrazo de Leopoldo (Fernández, 2023: 256-257).

Notable contraste, también, con estas líneas a su amada Marava en otra fecha próxima, febrero de 1987:

Querida Marava: He leído tu diario, y me ha emocionado. Te he visto como un ser humano, no como un objeto o una costumbre. Parece que el miedo o lo que tú llamas esquizofrenia te impiden mostrarte ante mí como eres. En cuanto a mí no sé cómo me atrevo a ser. La literatura ha muerto y la locura también. Ya nada me une al ser [...] Aquello que he perdido no era una batalla. Mi enemigo tiene un nombre: España, pero no un rostro, es como una serpiente visceral (Fernández, 2023: 235-236).

Con su estilo y contenido epistolares resalta, pues, que Panero reconoce en Guinda una suerte de doble, alguien que comparte su misma condición existencial y humana: “La disolución de su propio ser en el ser propio del lenguaje”, como afirmó Alfredo Saldaña (2019) a propósito de Guinda, y que puede aplicarse a ambos. Mas las concomitancias no finalizan aquí. Incidiendo en el retrainimiento y su conexión con la locura, Panero le cita un soneto emblemático del romanticismo francés: “El desdichado”, de Gérard de Nerval, quien asimismo se vio recluido en hospitales psiquiátricos. El primer verso,

“Yo soy el tenebroso, –el viudo–, el inconsolable” (2017: 305), engarza con su percepción de sí mismo: un poeta marginado enfrentado a la incomprensión, en este caso, de España. Algo que, como ya ha podido comprobarse, denunció en repetidas ocasiones, aunque valga incluir este pasaje del coetáneo *Poemas del manicomio de Mondragón*:

El caso Dreyfuss, en verdad, fue, como el mío, un caso muy extraño. Ni yo ni él entendimos el origen de la persecución; su naturaleza, sin embargo, o su mecanismo puede definirse como el efecto “bola de nieve”: se empieza por una pequeña injusticia y se sigue por otra y por otra más aún hasta llegar a la injusticia mayor, la muerte [...] Yo he sido la diversión de España durante mucho tiempo y, a la menor tentativa de defenderme, encontraba la muerte [...] en España me ha usado hasta el portero para ganarse una lotería (Panero, 2001: 369).

Recuérdese que Guinda había denunciado una similar persecución tras verse enjuiciado en 1987, con Panero respaldándole en público⁹. Sobre la extensión de la composición nervaliana, Panero le aporta un sugestivo juicio crítico: “La poesía clásica tiene como baremo la cantidad”, pues, si no, “no se explica [por] qué un soneto como ‘El desdichado’ de Nerval no pueda valer tanto como Shakespeare o la *Divina comedia*”. En la misma línea, traslada a Guinda que “he escrito un artículo en que me comparo subrepticamente a los clásicos”. Al respecto, sobresale la entrevista que Fernández le realizó en diciembre de 1988, donde declara que “me considero uno de los mejores poetas de Europa” y, entre sus cinco referentes, cita a Nerval y Poe (1988: 33)¹⁰, hecho que refrenda su tenacidad intelectual; también, destaca su artículo del 4 de marzo de 1989 en *ABC*, donde vuelve sobre la cuestión:

Una segunda lectura me ha convencido de que, por el contrario, somos dos los gigantes de la poesía española actual [él y Gimferrer], tal como en otro tiempo ocurrió con Quevedo y Góngora [...] podría equiparme, no siendo Quevedo de mi predilección, con su contemporáneo don Gabriel Bocángel y Unzueta (Panero, 2014: 259).

⁹ Guinda haría lo propio en su “Huérfano de aceptación”, publicado en *El Periódico de Aragón* el 30 de diciembre de 1990: “Leopoldo (tan vergonzosamente utilizado por el morbo nacional) es hoy un huérfano [...] la razón de su locura y la locura de su razón son incompatibles con esta inhumana sociedad” (Guinda, 2015: 62-63).

¹⁰ Ya en el prefacio de *El último hombre* (1983) especificó que ambos autores eran fuente de inspiración directa (2001: 287).

Seguidamente, comunica a Guinda estar escribiendo “rodeado de locos que entran en mi habitación”, materia que le suscitó especial interés. Como ha afirmado Túa Blesa, no es posible saber, más allá de sus declaraciones, “cuál pudo ser la relación del poeta con el resto de los pacientes, a los que probablemente discursaría sobre la locura” (2023: 158). A este último respecto, ya el referido artículo de junio de 1991 comenzaba con un significativo “Un amigo mío [Félix de Azúa], de esos que se cree que estoy loco” (2014: 341); por igual, entre julio y agosto de 1987, había publicado en *ABC* tres entregas sobre “La fecha de la locura” (2014: 221-228), y solo cinco días antes de escribir a su amigo aragonés, aseveró en el mismo diario “que la locura augura una nueva era [...] No hay, pues, otra salvación ni otro crimen que el que la locura inventa” (2014: 251); el 9 de enero del año anterior, había sostenido:

La Psiquiatría, la única y verdadera forclusión, sella de antemano y para siempre las puertas del manicomio, al saber de la locura como algo que no existe, ya que la palabra “esquizofrenia” no es sino una denegación simbólica (Panero, 2014: 230).

En consonancia con este pensamiento, Panero se compara con Giacomo Casanova, notificando a Guinda que, como él, “tengo problemas de imagen”. El aventurero italiano, famoso por su autobiografía *Histoire de ma vie*, se vio afligido y aislado en su vejez. Así, como con Poe y Nerval, Panero establece un paralelismo que refleja su deterioro físico y mental, además de una lucha con la percepción de su figura. Para reflejar esto último, vuelve ante Guinda sobre la incompreensión española y su posición en nuestras letras: “Mi inmersión en la masa tuvo [como] consecuencia una segunda personalidad: me creía poeta novel, y esto ha dado lugar a innumerables equívocos domésticos”, añadiendo: “La soledad me sumió en ese espejo, y es de esperar que esto mejore”. He aquí una muy estimable puntualización epistolar, dado que el recurso del espejo, símbolo de su alienación y de la disolución de su identidad, aparece de modo recurrente en su obra literaria, como registra Blesa:

Identidad que no es capaz de reconocerse (“en el espejo mi rostro no está” se lee en *Teoría*); o que puede expresarse como una desaparición parcial, del propio cuerpo: “Hay restos de mi figura y ladra un perro. / Me estremece el espejo: la persona, la máscara / es ya máscara de nada”, en *Piedra negra*); que llega a salir de sí para hacer suya otra, ya sea otro rostro (en *Poemas del manicomio de Mondragón*: “Caído el rostro / otra cara en el espejo”) (2001: 15).

Aunque con el matiz de una experiencia sentimental, a tal inquietud podría agregarse la composición “El último espejo”, de *Narciso* (1979: 99). Asimismo, pueden aportarse seis escritos con ese recurso en fechas cercanas: 25 de abril, 18 de julio y 8 de agosto de 1987 (2014: 156, 222 y 227), 28 de enero y 11 de marzo de 1989 (2014: 252 y 261) o 6 de enero de 1990, donde además lo conecta con la enajenación: “Que la incomunicación vuelve loco, lo sabe cualquier carcelero” (2014: 288). Nueva alusión también, pues, a su soledad, existiendo en su producción una “cierta tendencia al orden y al sistema” (Huerta, 2020: 13) que se refuerza con las misivas seleccionadas por Guinda.

Panero cierra su carta del 19 de enero de 1989 refiriéndose al padre fray Benito Menni, fundador del hospital psiquiátrico de Mondragón en que residía. Sobre él afirma que “como todos, reconoce en el otro la única fuente de subsistencia”. Por último, además de atestiguar la lectura de críticas recientes del poeta aragonés, Panero le señala compartir adicción dada su “hepatopatía crónica, la bebida me pone a la muerte, de manera que se impone, no ya como voluntad sino como destino, dejar de beber”. No en vano, tras nombrar la posibilidad de reencontrarse en Zaragoza –lo que pudo suceder en 1991, según la misiva a Beorlegui, y ocurrió en Madrid un año antes (Fernández, 2023: 251)–, firma la carta como “Leopoldo (o Leopolvo, como dices)”. Ya en 1981, acerca del *leitmotiv* de su posición histórica, Panero había reflexionado sobre este nocivo hábito: “Pero no hay ninguna relación entre literatura y alcohol. Yo voy a dejar el alcohol. Sí, espero dejarlo” (2014: 109-110). La siguiente misiva, del 27 de enero de 1989, incide muy especialmente en ello.

Así, ocho días después, el mediano de los Panero escribe de nuevo a su “Querido amigo Ángel Guinda” (2015: 75), lo cual acredita un intercambio fluido. Varias menciones permiten entrever qué le ha comunicado el autor de *Vida ávida*: primeramente, su propio problema con la bebida, por lo que Panero comienza: “Sigo blindando el hígado, abierto al mundo y alejándome de la idea de separación y disolución de la materia”. De nuevo, el poeta demuestra su interés por la alquimia y el psicoanálisis al referirse, respectivamente, a la disolución o *nigredo*, primera fase catártica para descomponer la materia, y a la disolución del yo, proceso de desidentificación en esa teoría. Además, el autor lo complementa añadiendo: “Si bebes como vives, que dices, y carbonizado en caladas, el veneno te matará pero tu palabra lisérgica te servirá de antídoto porque vales”. De tal manera, Panero otorga a la poesía un carácter redentor. Mientras, Guinda prueba el referido compromiso con su célebre “Escribir como se vive, vivir como se es” (1992: 21), dado que ya había enfatizado a los escritores Ángel Crespo y Pilar Gómez Bedate en carta

del 24 de febrero de 1981: “Ya que sabéis que *bebo como vivir* (no *para vivir*)” (2024a: 238). Una declaración muy similar, por otra parte, a las realizadas por su amigo madrileño.

De nuevo en su escrito, Panero sostiene “leer las piedras, las miro y creo que pesan mucho a mis ojos y las ruinas me tropiezan”, haciendo gala de nueva terminología alquímica, que prosigue: “... como decían los alquimistas, *In stercore invenitur*: busca la piedra que el constructor ha descartado: he aquí la piedra filosofal¹¹”. Tal cavilación no solo enlaza con el proceso de *nigredo* antes citado a Guinda, sino también con lo expresado a Alegre Seró en la misiva del 29 de enero de 1987¹² donde aprobó *¡Más margen, malditos!*: “... me encuentro, salido ya por entero del *Opus nigrum*, y preparado, con el *Mutus Liber* en la mano” (2015: 152). Luego, le muestra interés por una recomendación de Guinda: “... me hablaras más de Miguel de Molinos”, místico del siglo XVII. Así, su idea previa de “separación y disolución de la materia” se aquilata con la unidad planteada en la filosofía quietista de Molinos: es en los procesos místicos donde, asimismo, se produciría la desidentificación señalada por Panero, quien parece haberse sumergido en sus doctrinas tras la encomienda guindiana.

A él se dirige a continuación mediante el verso final de la composición “Au Lecteur” de su admirado Charles Baudelaire, que interpela a “mon semblable” y “mon frère”, o sea, “mi prójimo”, “mi hermano”. Lo hace, además, sin dejar de lado el matiz de comunión en el fracaso y el exilio espiritual, pues el francés apelaba al lector como cómplice en miserias. Por último, Panero especifica que “estos locos me empujan a ti cuando les digo que soy Ángel Guinda”. Una circunstancia que pareció enquistársele en el mismo entorno, dado que Jorge Dot detalló a Fernández en junio de 2011:

Leopoldo le dice que no es necesario que le hable del autor de *Vida ávida* porque conversa a diario con él: un interno del psiquiátrico cree ser Ángel Guinda, explica Panero (2023: 334).

En la carta del 27 de enero, el poeta acaricia una vez más la posibilidad de reencontrarse con su compañero de letras, a quien abraza “anticipadamente”: “Ya me veo en Zaragoza ahumándonos hasta no ver la mierda que nos rodea”. Por lo pronto, según escribe, había vuelto a tal ciudad en espíritu: cita una de

¹¹ En fechas cercanas, la máxima, que en realidad proviene del bíblico Salmos 118:22-23, aparece en sus artículos del 25 de julio de 1987 y 22 de diciembre de 1990 en *ABC* (2014: 223 y 333).

¹² La digitalización del mecanoscrito puede consultarse en el ensayo de Guinda (2015: 100).

las composiciones de *Vida ávida*. Interpretada desde una óptica psicoanalítica, Panero también hace confluír lo alquímico: “En tu poema ‘El yo múltiple’ es donde veo la noción de psicoanálisis como *labor improbus* y empresa alquímica”. Esta inclinación hermenéutica fue y sería constante en él: “Uno de mis tristísimos entretenimientos en este manicomio de Mondragón consiste en interpretar psicoanalíticamente mis poemas” (2014: 319), declarará al año siguiente.

3. Conclusiones

Tras haberla impulsado Ángel Guinda en un principio, las muestras de su relación con Leopoldo María Panero certifican que tal nexo resultó genuino y hondo, conformando una sostenida proximidad. El poeta madrileño encontró en su interlocutor un reflejo de su situación y perfil, acudiendo a él –y a su domicilio– con posterioridad. Solo la desatención hacia Guinda explica el solapamiento de resultados reveladores como las cartas preservadas desde enero de 1989, efectiva extensión (y manifestación *per se*) de un pensamiento literario, lo cual contrasta con otras correspondencias.

Tras siete años de interacción, afirmaciones de Panero como “porque vales”, la cita a los versos baudelarianos o la consulta de bibliografía sugerida por su amigo, prueban un estimable reconocimiento mutuo tras el estilo discursivo opaco. Por igual, ambas cartas atestiguan el entrelazado de su vida y poesía, de la compleja naturaleza que las caracterizó. La visión de Panero, fragmentaria en apariencia, constituye una significativa armonía en el caos. Así, los testimonios permiten biografar más esclarecedoramente este momento de cambio en su poética y vida tras el ingreso en Mondragón, y figuras como Ruiz Marcellán, Lou o Alegre Seró emergen como destacables.

En lo que respecta a Guinda, señalada su labor con materiales personales y vista su selección de las cartas, sería beneficioso cotejar otros escritos que preservó. También, posibles colaboraciones con su amigo, habida cuenta de ofertas como la realizada públicamente en 1984. Fruto de una madurez creativa tras 1980, asimismo está por ponderarse su influjo específico en la lírica paneriana, revelada la inmersión de este en *El pasillo*, *El almendro amargo* (dos años antes de su publicación) o *Vida ávida*. Por lo pronto, ya es constatable un elocuente abrazo poético entre dos voces que, *después de tantos años*, siguen logrando trascender sus propias páginas.

Referencias bibliográficas

- Alegre Seró, Luis Felipe. 1980. Solapilla. En Guinda, Ángel *Vida ávida*. Zaragoza: Olifante, s. p.
- Alegre Seró, Luis Felipe. 2014. *Expoesía de Soria: Leopoldo M.ª Panero*. <https://elsilbovulnerado.blogspot.com/2014/08/expoesia-de-soria-leopoldo-m-panero.html> [Acceso 04/12/2024].
- Alegre Seró, Luis Felipe. 2021. *Goyo Maestro celebra su 27 cumpleaños*. <https://elsilbovulnerado.blogspot.com/2021/01/goyo-maestro-celebra-su-27-anos.html> [Acceso 29/11/2024].
- Alegre Seró, Luis Felipe. 2022. *Con Jesús Lou*. <https://elsilbovulnerado.blogspot.com/2022/06/jesus-lou.html> [Acceso 30/11/2024].
- Antúnez Arce, Rafael. 2022. Locura y pensamiento periférico en la poesía de Leopoldo María Panero: una lectura desde Foucault. *Anuario de Estudios Filológicos* 45: 51-69. doi: <https://doi.org/10.17398/2660-7301.45.51>
- Blesa, Túa. 2001. La destruction fut ma Beatrice. En Panero, Leopoldo María; Blesa, Túa (ed.) *Poesía Completa 1970-2000*. Madrid: Visor, 7-16.
- Blesa, Túa. 2023. Leopoldo María Panero en la revista *Globo rojo*: ochenta textos (no, ochenta y uno). *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 39: 157-182. doi: https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.2023398543
- Candel Vila, Xelo. 2021. Leopoldo María Panero: la palabra poética como disidencia ideológica en las poéticas de la Transición española. *Letras Hispanas: Revista de literatura y de cultura* 17: 135-145. <https://hdl.handle.net/10550/82865>
- Castro, Antón. 2010. 30 años con Ángel Guinda. <https://antoncastro.blogia.com/2010/122003-30-anos-con-angel-guinda.php> [Acceso 01/12/2024].
- Ester Mariñoso, Enrique Antonio. 2023. *La poesía de Ángel Guinda: amor y muerte, compromiso y lenguaje* (tesis doctoral). Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas.
- Fernández, J. Benito. 1988. Leopoldo María Panero, seguro de haber muerto. *Los Cuadernos de Literatura* 52: 30-33.
- Fernández, J. Benito. 2023. *El contorno del abismo. Vida y leyenda de Leopoldo María Panero*. Barcelona: Anagrama.
- Francisco, David. 2011. *La diferencia*. Filmin.
- Gracia Gaspar, Luis. 2024a. *Diálogos entre ángeles: el epistolario inédito entre Ángel Crespo y Ángel Guinda (1974-1989)*. Madrid: Visor.
- Gracia Gaspar, Luis. 2024b. Los (auto)postergados inicios literarios de Ángel Guinda como clave hermenéutica para descifrar su obra lírica. *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada* 41: 89-107. doi: https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.2024419796
- Guinda, Ángel. 1980. *Vida ávida*. Zaragoza: Olifante.
- Guinda, Ángel. 1987 (25 de octubre). Mitolitos. *Heraldo de Aragón*, suplemento *Artes y letras*, s. p.

- Guinda, Ángel. 1990. Biografía de la muerte. *Poesía en el campus. Revista oral de poesía* 9: 19.
- Guinda, Ángel. 1992. *Breviario*. Zaragoza: Lola Editorial.
- Guinda, Ángel. 2014 (14 de julio). *Presentación Leopoldo María Panero en Astorga*. [Vídeo]. En *YouTube*. https://www.youtube.com/watch?v=-BVOER_PyN8 [Acceso 02/12/2024].
- Guinda, Ángel. 2015. *Leopoldo María Panero. El peligro de vivir de nuevo*. Madrid: Huer-ga y Fierro Editores.
- Guinda, Ángel. 2020. Voces, retrato, el profesor, anécdotas. *Tropelías. Revista de Teo-ría de la Literatura y Literatura Comparada*, número extraordinario 7: 1321-1323. doi: https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.202074744
- Huerta Calvo, Javier (ed.). 2020. *El poema, flor de la nada. 15 glosas a la poesía de Leopoldo María Panero*. Madrid: Sial, Fundación Universitaria Española.
- López-Baralt, Luce. 2024. *Una alegría en voz alta: mi correspondencia con Jorge Guillén (1964-1982)*. Madrid: Trotta.
- Martínez-Forega, Manuel. 1998. Un claustro romántico (Aproximación al romanticismo en la poesía de Ángel Guinda). En Pérez Lasheras, Antonio y Saldaña, Alfredo (eds.) *El desierto sacudido. Actas del curso "Poesía aragonesa contemporánea"*. Zaragoza: Gobierno de Aragón.
- Martínez-Forega, Manuel. 2021. Introducción. En Arroyo Fraile, Raquel (ed.) *Revelación y rebelión (Artículos de crítica de arte)*. Zaragoza: Olifante.
- Nerval, Gérard de. 2017. *Aurelia o el sueño de la vida y otros relatos y poemas*. Semper Eadem Ediciones.
- Ortega, Javier. 1987 (28 de febrero). Tres poetas "malditos", puestos en escena por el grupo aragonés El Silbo Vulnerado. *El País*.
- Panero, Leopoldo María. 1979. *Narciso en el último acorde de las flautas*. Madrid: Visor.
- Panero, Leopoldo María. 2001. *Poesía completa 1970-2000*. Blesa, Túa (ed.). Madrid: Visor.
- Panero, Leopoldo María. 2014. *Prosas encontradas*. Antón, Fernando (ed.). Madrid: Visor.
- Puyó, Carmen. 1987. La poesía revolucionaria rompe en escena. *El Público* 43: 48.
- Saldaña, Alfredo. 2019. Algunas notas sobre la poesía de Ángel Guinda. *Turia* 132: 319-330.
- Villena, Luis Antonio de (2024). Crespo-Guinda, correspondencia y correspondencias. En Gracia Gaspar, Luis *Diálogos entre ángeles: el epistolario inédito entre Ángel Crespo y Ángel Guinda (1974-1989)*. Madrid: Visor.